

SoildiverAgro project

Adopción de nuevas técnicas de gestión para aumentar la producción y la calidad de los cultivos

EL QUÉ Y EL PORQUÉ

Uso de biofertilizantes para reducir gases de efecto invernadero en un cultivo de brócoli

El uso elevado de fertilizantes tiene el potencial de tener importantes impactos ambientales adversos en las zonas agrícolas, como la contaminación del suelo y el agua, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y la pérdida de biodiversidad. Como resultado, reemplazar los fertilizantes inorgánicos con inoculantes microbianos podría mitigar el impacto negativo de aporte de insumos. Comparamos el efecto de diferentes tipos de inoculantes microbianos sobre las emisiones de GEI y la actividad enzimática del suelo en un cultivo de brócoli. Se desarrollaron cuatro tratamientos: a) F100 (fertilización tradicional); b) BA+FU (hongos y bacterias solubilizadoras de nutrientes + 50% de reducción de fertilización); c) BA (bacterias solubilizadoras de nutrientes+ 50% de reducción de fertilización); y d) F50 (sólo 50% de reducción de fertilización). La reducción de fertilizantes no

tuvo un impacto significativo en la producción de brócoli. Las emisiones de GEI y el rendimiento de los cultivos se mantuvieron sin cambios. Las emisiones de GEI respondieron al contenido de C orgánico del suelo (principalmente la fracción soluble), el N disponible y la actividad microbiana evaluada mediante actividades enzimáticas, que no fueron diferentes entre los regímenes de fertilización. Esto podría deberse al tipo de cultivo (Brassicas, que produce sustancias alelopáticas), a la falta de limitación de nutrientes y a las prácticas de manejo tradicionales, como la labranza y el uso de pesticidas. No obstante, se encontró que el rendimiento de los cultivos estaba correlacionado positivamente con las emisiones de CO₂, lo que sugiere que una comunidad microbiana activa del suelo podría estar relacionada con altos rendimientos.

1. Plantación y cosecha de brócoli en la región del sur del Mediterraneo (España).

PALABRAS CLAVE

Biofertilizantes, brócoli, rendimiento del cultivo, gases efecto invernadero, actividad enzimática, comunidad microbiana.

AUTORES

Ollio, I., Fernández J.A., Sánchez-Navarro V., Lloret E., Egea-Gilbert, C., Martínez-Martínez, S., Zornoza, R.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.